

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

UDK 616.24-002-615.849.053.1

Ataeva Farzona Nuriddinovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Sadiqova Kumush**Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH (ADABIYOTLAR TAHLILI)**

For citation: Ataeva Farzona Nuriddinovna, Sadiqova Kumush, Endometriosis: causes, classification, treatment, prevention, complications and quality of life assessment (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2023, vol. 5, issue 1 pp. 9-12

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910041>**Атаева Фарзона Нуриддиновна**

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Садикова Кумуш**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Ataeva Farzona Nuriddinovna**

Assistant

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Sadiqova Kumush**Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT (LITERATURE REVIEW)**

Ginekologik kasalliklar tarkibida endometrioz yallig'lanish kasalliklari va bachadon miomasidan keyin uchinchi o'rinda turadi. Ushbu kasallik bepustlik bilan og'rigan ayollarning 21-40 foizida tashxis qilinadi, 70-90 foizda surunkali tos a'zolarining og'rig'iga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, genital endometrioz. 92-94%, ekstragenital - 6-8% ni tashkil qiladi. Kasallikning yosharishi kuzatilmoqda, endometrioz ko'proq yosh tug'ilgan ayollarda, o'spirinlarda aniqlana boshladi, endometriozni hatto bolalik davrida ham, bachadonda ham aniqlash holatlari tasvirlangan. Shunday qilib, jahon adabiyoti ma'lumotlariga ko'ra yillik kasallanish 0,1-0,3% ni tashkil qiladi (R.F.Wachter, Jr. Precipitation R.F Wachter, G.P. Briggs, C.E. Pedersen, 2012). Retroservikal endometriozning barcha lokalizatsiyalar orasida tarqalishi 0,5% dan 6,5% gacha, chastotada bachadon va tuxumdonlarning endometriozidan keyin ikkinchi o'rinda turadi [1,5,8].

Ushbu kasallik o'simta turiga ega, qo'shni organlarga ta'sir qiladi, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi, ba'zi hollarda og'ir asoratlarga olib keladi: ichaklarda, siydik pufagida, ichak tutilishining rivojlanishi, spontan pnevmotoraks va boshqalar. Endometriozning muhim xususiyati kasallikning sekin progressiv kursidir. Organlarning shikastlanishi minimal bo'lsa, klinik ko'rinishlar yo'q. Klinik ko'rinishlarning kech boshlanishi endometriozning uzoq vaqt davomida sezilmasligiga olib keladi va bemorlar allaqachon kasallikning og'ir keng tarqalgan shakllari bilan shifokorga murojaat qilishadi. Shunday qilib, jahon adabiyotiga ko'ra, kasallikning birinchi namoyon bo'lishidan endometrioz tashxisigacha 1 yildan 7 yilgacha davom etadi (V. Anaf, El Nakadi I, V. De Moor World J. Surg, 2016). Endometriozni, ayniqsa hozirgi bosqichda kam aniqlangan dastlabki (kichik) shakllarini tashxislashda ma'lum qiyinchiliklar mavjud

(Fertility and Sterility, 2012). Bugungi kunga kelib, endometriozning yagona, dunyo miqyosida qabul qilingan tasnifi mavjud emas, ular ko'pincha o'xshash bosqichlarga ega, ko'plari noqulay va amalda qo'llash qiyin [1,5,9]. Bularning barchasi diagnostikaning murakkabligi va kasallikning etiologiyasi va patogenezini haqida kam ma'lumot bilan izohlanadi. Shunday qilib, 2013 yilda Berlinda bo'lib o'tgan ikkinchi Evropa Endometrioz Kongressida endometrioz 21-asrning eng sirli kasalliklaridan biri ekanligi e'tirof etildi. Kasallikning tos a'zolari bo'ylab va undan tashqarida tarqalishi murakkab mexanizmga ega, ba'zida tushuntirish qiyin (ko'zning endometriozini, quloq va boshqalar). Hozirgi vaqtda uni diagnostika qilishning yagona algoritmlari va yondashuvlari va keyingi davolash taktikasi aniqlanmagan, ayniqsa yosh bemorlarda va tug'ilgan ayollarda. Keng tarqalgan endometrioz bilan tashxisni tekshirish hali ham ilmiy markazlar va yirik federal tibbiyot muassasalarining vakolati hisoblanadi. Endometrioz diagnostikasining "oltin standarti" masalasi hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilar magnit-rezonans tomografiyaning ustuvorligiga ishora qiladilar, ammo bu usul ham peritoneal endometriozning I-II bosqichida past sezuvchanlik va o'ziga xoslikka ega. Peritoneal va retroservikal endometriozni aniq tekshirish algoritmlari mavjud bo'lmaganda, uning tarqalish darajasini va qo'shni organlarning shikastlanish darajasini aniqlash juda qiyin, aniq diagnostika sxemasini ishlab chiqish esa bu jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi va endometriozning sifatini yaxshilaydi [1,9,11].

Endometriy o'sish o'chog'i joylashuviga qarab genital endometrioz (o'z ichiga bachadon endometriozini ham oladi) va ekstragenital endometrioz shakllari ajratiladi. Ommaviy qarashlarga qaramasdan, bu kasallik nafaqat jinsiy yetuk ayollarda, balki o'smirlarda va erkaklar orasida ham qayd qilinishi mumkin. Ammo ayollar orasida endometriozning tarqalganligini inobatga olib (reproduktiv yoshdagi ayollarning uchdan biri ushbu kasallikdan aziyat chekadilar), bu kasallikni «ayollar kasalligi» deb atash mumkin.

Kasallikning rivojlanishi uchun ikkita asosiy omil kerak:

- Mo'ljallanmagan joyda tug'ma anomaliyalar yoki menstrual ajralmalar kirishi orqali endometriy hujayralarining mavjudligi;
- Estrogen gormoni sekretsiasini kuchayishi bilan birga kechadigan gormonal buzilishlar.

Hozirgi vaqtda endometriy to'qimalari zarralarining tarqalishi, va, natijada endometrioz o'choqlarining tarqalishi sabablarini tushuntirib beruvchi bir nechta qarashlar mavjud. Ular quyidagilar: Menstruatsiya vaqtida endometriy hujayralarining transportirovkasi va ularning keyinchalik bachadonning sirtki qatlamiga, bachadon bo'yni to'qimalariga, qin devorlariga, tashqi jinsiy a'zolariga birikib o'nashishi, shuningdek, retrograd menstruatsiya sababli endometriy to'qimalarini tuxumdon, qorin bo'shlig'i sohasiga, tos a'zolariga otilishi;

Endometrioz bilan shikastlanib bo'lgan to'qimalarning limfa oqimi orqali tarqalishi nazariyasi bachadon bo'shlig'i bilan boshqa boshqa yo'llar orqali aloqasi bo'lmagan a'zo va to'qimalarda patologik o'choqlarning joylashganligini tushuntiradi;

Siydik-tanosil tizimining qoldiq rudiment embrional to'qimalari transformatsiya qilmasliklari mumkin va boshqa a'zolarida kam miqdorda qolib, salbiy omillar ta'siri ostida patologik faollik rivojlantirishlari mumkin. Ushbu nazariya homila ona qornidaligida siydik-tanosil tizimining hamma hujayralari jinsiy o'ziga xoslikni olmagan bo'lsa, erkaklarda endometrioz rivojlanishining epizodlarini tushuntiradi. Erkaklarda endometrioz o'choqlari rivojlanish ehtimoli estrogenlarni qabul qilishda ancha ko'tariladi, masalan, prostata bezi o'simtali kasalliklarini davolashda;

Kasallik uchun irsiy moyillik nazariyasi ham mavjud. Quyidagi omillar endometriy o'sishi patologik o'choqlarining rivojlanishi ehtimolini sezilarli darajada oshiradi:

- Kichik tos va reproduktiv tizim a'zolarida tez-tez sodir bo'ladigan infeksiyon va yallig'lanishli jarayonlar;
- Neoplazmalar, o'smalar, bachadon miomasi;
- Operativ manipulyatsiyalar, invaziv muolajalar (kesarcha kesish, jarrohlik aralashuvi, abort, bachadon bo'shlig'ini tozalash, bachadon eroziyasini operativ davolash va hokazo);
- Asoratli tug'ruq jarayoni;

- Endokrin buzilishlar, turli xil etiologiyali gormonal disbalanslar;

- Anemiya, immun himoya buzilishlari;
- Chekish, spirtli ichimliklarni, kofeinli ichimliklar va preparatlarni ortiqcha iste'mol qilish.

Endometriozdagi simptomatik tasvir sezilmas, xira bo'lishi, boshqa kasalliklar va disfunktsiyalarning alomatlariga o'xshashi, ayrim ayollarda umuman alomatlarsiz kechishi mumkin. Faqatgina endometriozga xos bo'lgan spetsifik belgilar mavjud emas, ammo bachadon va reproduktiv a'zolarida endometriy o'sishini quyidagi alomatlariga asoslanib shubha ostiga olish mumkin:

- Qorinning pastki qismida og'riq, ba'zan yorqin namoyon bo'ladi va uzoq davom etadi, chov va belga tarqalishi mumkin, bu «surunkali tos og'riqlari» deb ataladi;
- Og'riqning jinsiy aloqa, defakatsiya, ginekologik tekshiruvlar vaqtida kuchayishi;
- Ko'p ajralma kelishli (anemiya hollariga qadar) uzoq davom etadigan og'riqli hayz, menstrual siklning buzilishi;
- Birlamchi, ikkilamchi bepustlik.

Agar endometriy to'qimalari reproduktiv a'zolaridan tashqarida joylashgan bo'lsa, lokalizatsiyasi o'rniqa qarab, burun qonashi, so'lakda, siydikda, balg'amda, axlatda, ko'z yoshda qon mavjudligi, kindikdan qon chiqishi kabi alomatlar kuzatilishi mumkin.

Ichki genital endometrioz va adenomioz ko'proq ixtisoslashtirilgan diagnostikada endometriy hujayralarining o'sishi, ularning bachadon mushak qatlamiga, to seroz membranaga qadar o'sib kirishi bilan ajralib turadi. Bu kabi hodisada hayz paytida ko'p qon yo'qotish, anemiyaga olib keladigan bachadondan qon ketishi, sezilarli og'riq sindromi qayd qilinadi. Ko'pincha adenomioz ayollarning bepustligi sababchisi bo'lib, homiladorlik boshlanishiga va / yoki homila ko'tarishga to'sqinlik qiladi.

Endometriozni davolash gormonal dori vositalarini belgilash bilan boshlanadi. Davolashdan naf bo'lmasa, operativ davolashga (endometriyning o'sish o'choqlarini olib tashlash, kuydirish bo'yicha operativ manipulyatsiyalar) murojaat qilinadi. Mutlaqo aniq ko'rsatmalar va kasallik sog'liqqa tahdid solishida endometriozning o'tib ketgan bosqichlari bachadonning bir qismi yoki butun a'zoni operativ tarzda olib tashlashni talab qilishi mumkin.

Bachadon bo'ynida endometriy hujayralarining o'sib ketishi hollarining ko'payganligini mutaxassislar eroziyani davolash uchun jarrohlik aralashuvlar o'tkazish bilan bog'lamoqda. Bachadon bo'ynida kuydirish yoki boshqa manipulyatsiyalar hayzdan oldingi davrda amalga oshirilgan bo'lsa, endometriy hujayralarining menstrual ajralmalar bilan transportirovkasi vaqtida birikib o'sib ketishi ehtimoli mavjud.

Endometriozning bunday joylashuvda odatiy alomat — sikllar o'rtasida qonli ajralmalar, shuningdek, hayz paytida kuchaygan og'riqlar. Bachadon bo'yni endometriozini davolash ham gormonal terapiyaga va zarurat bo'lganda jarrohlik aralashuvlariga asoslangan.

Tuxumdon to'qimalarining endometrioid kistalar bilan shikastlanishi — endometriozning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir. Tuxumdonlarning endometriozida organizmning reproduktiv funksiyasi buziladi: tuxumdonidagi kistalar ovulyatsiya jarayoniga to'sqinlik qiladi.

Tuxumdonlarning shikastlanishi follikullar zahirasining kamayishi, ayollarning bepustligi bilan xavfli hisoblanadi. Asosiy alomat — qorinning pastki qismida o'tkir og'riqlar sezilishi, ayniqsa jinsiy aloqa paytida yoki undan keyin. Tuxumdonlarning endometriozini UTT yordami bilan aniqlanadi. Menstrual sikl davomida tekshiruv bir necha bor amalga oshiriladi, bu endometrioid va funktsional kistalarni farqlash uchun kerak. Tuxumdonlar endometriozini tashxisi tasdiqlangach, laparoskopiya usuli bilan operativ davolash belgilanadi. Bunda o'zgargan to'qimaning bir qismi, kistaning o'zi yoki agar endometriy tuxumdonlarning ahamiyatli qismiga ta'sir qilgan bo'lsa, butun tuxumdon olib tashlanadi.

Ichki genital shakldan farqli o'laroq, ekstragenital endometrioz shakli ham mavjud. Endometriy o'sishi o'chog'ining tos sohasi, qorinparda, lekin jinsiy a'zolaridan tashqarida

lokalizatsiyalashida qorinparda (peritoneal) endometrioz haqida gapiriladi. Uning kelib chiqishi etiologiyasi retrograd hayzda endometriy hujayralarning transportirovkasi, endometriozning boshqa o'choqlaridan hujayralarning chiqishi, shuningdek homilaning rivojlanish davridagi anomalialari bilan bog'liq.

Peritoneal endometriozdagi alomatlar ham tos hududidagi og'riq hissi bilan namoyon bo'ladi, og'riq jinsiy aloqa, defakatsiya, hayz vaqtida paydo bo'ladi yoki kuchayadi. Kasallikning ushbu shaklini tashxislash juda qiyin, ko'pincha peritoneal endometrioz o'choqlari terapevtik yoki diagnostik operatsiya vaqtida aniqlanadi.

Bachadon endometriozni nafaqat a'zoning bo'yiniga, balki qinga ham tarqalishi mumkin, ayniqsa, qinda yallig'lanish jarayonlari, yaralar, yuzaning yaxlitligini buzgan jarohatlar mavjud bo'lsa. Kasallikning klinik ko'rinishi jinsiy aloqada qon ketish va og'riqli his-tuyg'ular, hayz kelishida og'riqning qinda joylashishidir.

Tashxislash bemorlarni ginekologik tekshiruvdan o'tkazish va tadqiq qilish uchun materiallar olish orqali amalga oshiriladi. Terapiya usuli — medikamentoz davolash, gormonal preparatlarni tayinlash, dorivor preparatlardan samara bo'lmagan holda, olib tashlash, kuydirish uchun jarrohlik muolajalari o'tkazishdir.

Qovuq (siydik pufagi) devorlarining endometriy bilan shikastlanishi kamdan-kam hollarda kuzatiladi. Kasallikning ushbu shakli rivojlanishining sabablari orasida hayz paytida qonning endometriy hujayralari bilan retrograd otilishi, endometriyning bachadon devor orqali o'sib chiqishi, boshqa a'zolarining endometrioid kistalari bilan hujayralar tarqalishi ajratiladi. Ba'zan kasallik alomatlarisiz tarzda kechishi va faqatgina boshqa ko'rsatmalarga ko'ra qorin bo'shlig'i jarrohligini qo'llashda tashxislanishi mumkin. Biroq, qovuqning orqa devorida yoki siydik yo'li teshigida endometriy o'sishi qayd qilinganda siydik chiqarishda og'riq, qiynchiliklar, undashning tezlashuvi, og'irlik hissi yuzga kelishi mumkin, ayniqsa hayzdan oldingi davrda.

Bunday klinik tasvir ko'pincha sistit deya noto'g'ri tashxis qo'yish va shunga tegishli davolash choralarini qo'llashga sabab bo'ladi. Sistitni davolash choralari javob qaytarmaydigan ushbu kasallik rivojlanib borishi bilan siydikda qon paydo bo'ladi, og'riq kuchayadi. Tashxisini to'g'ri shakllantirishni osonlashtirish uchun, alomatlar va hayz siklining korrelyatsiyasiga e'tibor berish kerak. Yakuniy tashxis sistoskopiya usuli yordamida qo'yiladi.

Endometriozni medikamentoz davolash laparoskopik davolash usullari paydo bo'lishidan oldin amalda keng mavjud edi. Tasdiqlangan endometriozni davolash uchun samarasi isbotlangan asosiy dorilar quyidagilardir:

- Progestin (progesteron) preparatlari, masalan, dienogest;
- Monofazali kombinativ oral kontratseptivlar;
- Danazol;
- Gestrinon (Nemestran);
- Gonadotropin rilizing-gormon agonistlari (masalan, Dekapeptil depo — mikrokapsulalangan triptorelin va diferelin — oddiy triptorelin).

Ushbu dorilarning biron-tasi eng yuqori samardorlikka ega ekanligi borasida dalillar yo'q. Tanlov nojo'ya ta'sirlar spektri, shaxsiy intolerantlik va narx asosida amalga oshiriladi. Ushbu dorilar jarrohlikka tayyorgarlik ko'rishda samara berishi haqida dalillar mavjud, shuningdek, operatsiyadan keyingi davrda ulardan foydalanish ancha uzoq og'riq qoldiruvchi ta'sir qilishi haqida ham.

Jarrohlik yordamida davolash: Bu jarrohlik usullaridan biri yordamida endometrioz o'choqlarini (tugunlarni) to'liq olib tashlashni nazarda tutadi. Hozirgi vaqtda rezektsiya, elektrokoagulyatsiya, lazerli vaporizatsiya qo'llanilmoqda. Ularning barchasi isbotlangan ta'sirga ega, lekin birining ikkinchisidan ahamiyatli ustunligi haqida ishonchli ma'lumotlar aniqlanmagan. Ko'pgina jarrohlar rezektsiya barcha tugunlarni butunlay olib tashlash imkonini beradi deb hisoblashadi, ayniqsa katta o'lchamdagilarni, xususan, vaporizatsiya yoki

elektrokoagulyatsiyadan so'ng ular butunlay yo'qolib ketmasligi ham mumkin. Bu usul, shuningdek, bir vaqtning o'zida biopsiya uchun material olish imkonini ham beradi.

Tuxumdonning endometrioid kistalari to'liq olib tashlanishli ekstsiziya eng yaxshi usul sanaladi. Ushbu operatsiyadan keyingi simptomatik yengillik drenajlash va ablyatsiyadan ancha ustunroq turishi isbotlangan, shuningdek, bir vaqtning o'zida noyob tuxumdon o'smalari mavjudligini istisno qilish maqsadida gistologik tekshiruv uchun materiallar olish imkonini beradi. Ichak, siydik pufagi va Duglas makoni jalb etilgan endometriozning og'ir bosqichlarida operatsiya ginekologik laparoskopiyaga ixtisoslashgan yirik ginekologik markazlarda o'tkazilishi kerak, iloji bo'lsa urolog va kolorektal jarroh nazorati ostida. Bunday hollarda operatsiya ichakni, me'dani rezektsiya qilish va siydik yo'llarini reimplantatsiyasini o'z ichiga olishi mumkin. Bachadon va ortiqlarni olib tashlash hozirgi vaqtda tobora kamroq qo'llanilmoqda, ko'plab metodikalar faqat endometrioz o'choqlarini olib tashlash va tos sohasining normal anatomiyasini tiklashga qaratilgan.

Endometriozning asoratlari va oldini olish: Endometrioz holatlarining yarmi bepustlik bilan birga kechadi. Bu quyidagi omillar bilan bog'liq:

- Gormonal o'zgarishlar natijasida ovulyatsiyaning buzilishi;
- Bachadon naylarida endometriozning hosil bo'lishi, shuningdek, endometrioz sababli tos a'zolarining yallig'lanish jarayonlari naylarning obstruksiyasi, deformatsiyasiga olib keladi, bu esa tuxum hujayraning urug'lanishiga to'sqinlik qiladi;
- Bachadon ichi endometriozida tuxum hujayra implantatsiyasi jarayoni buziladi, bu homiladorlikning dastlabki bosqichlarida tugatilishiga olib keladi;
- Tuxumdonlar endometriozida kistoz shakllanma follikullarning yetilishiga to'sqinlik qiladi va ovarial zaxiraning kamayib ketishiga olib keladi;

Endometrioz o'choqlari nafaqat ayollarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki homila uchun toksik moddalarni chiqaradi. Homilani ko'tarish gormonal kasalliklar tufayli qiynlashadi, ichki va tashqi jinsiy a'zolarining endometrioz bo'lganda tug'ruq ko'pincha patologik, sog'liq uchun xavfli bo'lgan asoratlar bilan o'tadi. Endometriozning boshqa keng tarqalgan asoratlari orasida muntazam qon yo'qotish tufayli anemiya, peritonit mavjud, shuningdek, endometriy o'choqlaridagi asab tolalari zararlanadi, bu esa nevrologik buzilishlarga olib keladi. Endometriozdan reproduktiv yoshdagi ayollarning 30 foizi aziyat chekadi. Kasallikni irsiy tabiati qisman tasdiqlanganligiga qaramasdan, endometrioz profilaktikasi kasallikning rivojlanishini oldini oladi yoki sekinlashtiradi. Kasallikni keltirib chiqaradigan eng muhim omillardan biri immunitetning pasayishi hisoblanadi. Mutaxassislar endometrioz bilan kasallanmaslik uchun to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish va jismoniy faollikni e'tiborsiz qoldirmaslikni tavsiya qiladilar.

Endometriozning erta bosqichlarini tashxislash va o'z vaqtida davolash ham profilaktika choralari tegishli. Ginekologga muntazam ravishda tashrif buyurish, bachadon bo'yni, qin holatini tekshirish, kontratseptivlarni to'g'ri tanlash endometriozga chalinishni oldini olish yoki endometrioz va boshqa kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolashni ta'minlaydi. Mutaxassislar har bir ayol tanasining xususiyatlariga qarab dietani tanlash uchun endometrioz bilan ovqatlanish bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Ammo hamma uchun foydali bo'lgan bir qator tavsiyalar mavjud: 1. Oziq-ovqatlarni kichik qismlarda olish kerak; 2. Kuniga besh-olti marta ovqatlanish; 3. Kuniga kamida bir yarim litr suyuqlik iching; 4. Menyuda antioksidant mahsulotlar (yangi meva va sabzavotlar), shuningdek, tarkibida to'yingan omega-3 kislotalari ko'p bo'lgan tabiiy yog'lar bo'lishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Адамян Л.В. Проллиферативная активность эктопического и эутопического эндометрия при различных локализациях очагов эндометриоза: что нового? /. Зайратьянц О.В., Максимова Ю.В., Арсланян К.Н. // Материалы XXIII международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». - М., 2010. - С. 150.

2. Борисова А.В. Исследование очагов эндометриоза различной локализации методом прямой масс-спектрометрии / Борисова А.В., Стародубцева Н.Л., Козаченко А.В. [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2016, - Том 9. - С. 101-108.
3. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций в трех томах / Буланов М.Н. // Издательский дом Видар-М. - 2010. - Том 1. - С. 199.
4. Линде В.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение / Линде В.А., Татарова Н.А. // М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2010. - С. 192.
5. Ярмолинская М.И. Генитальный эндометриоз. Различные грани проблемы / М.И. Ярмолинская, Э.К. Айламазян. // - СПб. : Эко-Вектор. - 2017. 615 с. : ил. С. 573.
6. Ahn S.H. Pathophysiology and Immune Dysfunction in Endometriosis / Ahn S.H., Monsanto S.P., Miller C. [et al.] // BioMed. Res. Int. - 2015. - Vol. 2015. - P. 795-976.
7. American Society for Reproductive Medicine. Endometriosis and infertility: A committee opinion // Fertil. Steril. - 2012. - Vol. 98. - P. 591-598.
8. Ashrafi M. Evaluation of risk factors associated with endometriosis in infertile women / Ashrafi M., Sadatmahalleh S.J, Akhoond M.R. [et al.] // Fertil. Steril. - 2016. - Vol. 10. - P. 11-21.
9. As-Sanie S. Increased pressure pain sensitivity in women with chronic pelvic pain / As-Sanie S., Harris R.E., Harte S.E. [et al.] // Obstet. Gynecol. - 2013. - Vol. 122. P. 1047-1055.
10. Aznaurova Y.B. Molecular aspects of development and regulation of endometriosis / Aznaurova Y.B., Zhumataev M.B., Roberts T.K. [et al.] // Reprod. Biol. Endocrinol. - 2014. - Vol. 12. - P. 50.
11. Batt R.E. A History of Endometriosis // Springer-Verlag. - London Limited. - 2011. - P. 50. 12. Bazot M. Role of transvaginal sonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of uterine adenomyosis // Fertility and Sterility. - 2018. - Vol. 109, № 3. - P. 389-397.
12. Berlanda N. Role of Surgery in Endometriosis-Associated Subfertility / Berlanda N., Vercellini P., Somigliana E. [et al.] // Semin. Reprod. Med. - 2013. - Vol. 31. - P. 133-143.
13. Bolliga K. Endometriosis-associated infertility in the "EIVF" database / Bolliga K., Drobnisb E., Hsuc A. // Fertility and Sterility. - 2018. - Vol. 110, № 4. - P. 382.
14. Bosh V.D.T. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) group / Bosh V.D.T, Dueholm M., Leone F.P.G. [et al.] // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015. - Vol. 46. - P. 284-298.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000